

SIMENTAL ZOTINING MAHSULDORLIGINI OSHIRISHDA OZIQANING TASIRI

Nortasheva Mavjuda Absoatovna¹, Narbayeva Mavlida Kosimovna²

¹assistant, SamDVMCHBU, ²dotsent, SamDVMCHBU

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15020239>

Annotatsiya. Ushbu maqolada “Bobur Murodaliyevich” hususiy fermer xo‘jaligining tashkil topishi, chetdan keltirilgan qoramollarni saqlash, asrash, parvarishlash, oziqlantirish haqida malumotlar tahlil qilindi.

Kalit so‘zlar: ekin maydonlari, saqlash, asrash, parvarishlash, oziqlantirish, sut-gosht, Simmental zoti

Аннотация. В данной статье проанализированы сведения о создании частного фермерского хозяйства «Бабур Муродалиевич», хранении, уходе, содержании и кормлении импортного скота.

Ключевые слова: пашня, хранение, содержание, уход, кормление, молоко и мясо, симментальская порода.

Abstract. This article analyzes information about the creation of the private farm "Babur Murodaliyevich", storage, care, maintenance and feeding of imported livestock.

Key words: arable land, storage, maintenance, care, feeding, milk and meat, Simmental breed.

Kirish. Qoramolchilik etakchi va muhim tarmoq ekaligi shundan ham ma'lumki, dunyo bo'yicha aholi istemolidagi jami sutni 83 % dan ortig'ni sigir suti tashkil qiladi. Taqqoslash uchun bu ko'rsatkich Rossiya federatsiyasida 85 % ga O'zbekistonda esa diyarli 90 % ga tengdir.

O'zbekiston Respublikasi bugungi kunda 14 mln boshdan oshiq qoramollar urchitilmoqda. Ularning asosiy qismini sut yo'nalishidagi va qosh mahsuldor zotlar hamda ularni ozaro chatishtirish natijasida olingan turli genotipli duragay avlodlar tashkil qiladi.

Bugungi kunda Respublika bo'yicha 2,8 mln t. dan ortiq go'sht ishlab chiqarilayotgan bo'lsa, shundan 70 % ga yaqini qoramol goshtidir.

Chorvachilik sohasini yanada rivojlantirish maqsadida O'zbekiston respublikasi Prezidentining 2020 yil 29 yanvardagi PQ-4576-son “CHorvachilik tarmog'ini davlat tomonidan ko'llab-quvvatlashning qo'shimcha chora-tadbirlari to'g'risida”gi 2021 yil 3 martdagi PQ-5017-son “CHorvachilik tarmoqlarini davlat tomonidan yanada qo'llab-quvvatlashga doir qo'shimcha chora-tadbirlar to'g'risida”gi 2022 yil 8 fevraldagi PQ-120-son “Respublikasida chorvachilik sohasi va uning tarmoqlarini rivojlantirish bo'yicha 2022-2026 yillarga mo'ljallangan dasturi to'g'risida”gi qarorlari va mazkur faoliyatga tegishli me'yoriy-huquqiy xujjatlarda belgilangan vazifalarni amalga oshirishda amaliy dastur bo'lib xizmat qilmoqda.

Respublikamizda muhim rejali zotlar tarkibiga sut yonalishidagi qora-ola golshtin zotlari qatorida, qo'shmahsuldor zotlardan Simmental zotlari ham kiritilib barcha xojaliklarda urchitilib kelinmoqda.

Sut-go'sht yo'nalishidagi Simmental qoramol zoti yevropa, rossiya va boshqa mamlakatlarida keng tarqalgan. Simmental qoramol zoti, asosan, malla-ola, boshi va dumi uchi oq, yirik, tana tuzilishi mustahkam. Sigirlarining vazni 500–600 kg, buqalariniki 850–1000 kg.

Novvoslar boʻrdoqiga boqilganda tez semiradi, 12 oyligida 400–420 kg, 18 oyligida 500–600 kg ga boradi. Yuqori sifatli goʻsht beradi. Soʻyim chiqimi 58–62%. Sigirlarning sut sogʻimi oʻrtacha 5000–6000 kg, yogʻlilikdarajasi 3,8–3,9%. 3otning rekordchi sigirlari bir yilda 14–15 ming kg sut bergan. Simmental qoramol zoti oʻzining mahsuldorligi va turli iqlim sharoitlariga moslashganligi tufayli koʻpgina mamlakatlarga keng tarqalgan. Oʻzbekistonga 1942–55 yillarda koʻplab keltirilgan va sof holda urchitilgan. 1970-yildan boshlab Simmental qoramol zoti rayonlashtirilgan boshqa zotlar bilan chatishtirilgan. Oʻzbekistonda urchitilayotgan rejali zotlardan biri hisoblanadi. (U.N.Nosirov 2001).

Sigirlarning sut mahsuldorligi ularni oziqlantirish meyoriga qarab har xil mintaqalarda turlicha. Shvetsariyada nazorat podalarida sigirlarning oʻrtacha sut sogʻimi 4036 kg va yogʻlilik darajasi 3,9 foiz, Avstriyada 3913 kg va 4,07 foiz, Germaniyada 3946 kg va 3,97 foiz, Rossiyada va ukrainada parvarish qilingan sigirlar ichida sutining seryogʻliligi bilan mashhur boʻlgan “Voronka” laqabli sigir 6508 kg sut bergan va yogʻlilik darajasi 6,04 foiz boʻlgan.

Simmental zotli qoramollari ustida olib borilayotgan seleksiya ishlarining maqsadi yirik jussali sersut molar yaratishdir.

Aholini chorvachilik mahsulotlari yani sut-gosht mahsulotlari bilan taʼminlash maqsadida Qashqadaryo viloyati Qamashi tumani Qiziltepa hududida joylashgan “Bobur Murodaliyevich” hususiy fermer xoʻjaligiga 2019 yilning dekabr oyida Germaniyadan simmental zotining 32 bosh gʻunojinlarini va Toshkentning yangi er tumanidan Germaniyadan keltirilgan 20 bosh golshtin zotining gʻuhojinlari olib kelingan. Xoʻjalikda hozirgi vaqtda respublikamizning barcha viloyatlarida oʻzining yoʻqori mahsuldorligi va turli iqlim sharoitiga moslashuvchanligi bilan boshqa zotlardan ajralib turuvchi golshtin va qoʻshmahsuldor simmental zoti urchitib kelinmoqda. Maqsad sut va sut- goʻsht yoʻnalishidagi yaxshilovchi qoramolar bosh sonini koʻpaytirish, mahaliy qoramollarning oʻrnini toʻldirishdan iborat.

Material va metodlar: Qashqadaryo viloyati Qamashi tumani Qiziltepa hududida joylashgan “Bobur Murodaliyevich” hususiy fermer xoʻjaligi 2012 yildan mahalliy qoramollar bilan ish faoliyatini boshlagan. Umumiy er maydoni 103,5 gektarni tashkil etadi, shundan ekiladigan er maydoni 85,5 gektarni tashkil qiladi.

Tajriba uchun oʻxshashlik asosida, genetik kelib chiqishi, jinsi, yoshi boʻyicha bir xil boʻlgan sof simmental zotlariga mansub birinchi tugimdagi sigirlardan 15 boshdan va avlodlaridan (qizlari) 15 bosh tanlangan. Sigirlarni ishlab chiqarish tipi, naslchilik ishlarining natijalariga asosan koʻz bilan chamalab baholash va sutdorlik koefisientini aniqlash orqali ajratildi. Tajribada Simmental zotining avlodlarining koʻrsatkichlari onalarining koʻrsatkichlari bilan solishtirilib iqlimlanish koʻrsatkichlari ham oʻrganiladi.

Natijalar va ularning tahlili: Chorvachilikni rivojlantirish uchun eng muhimi albatta uning oziqa bazasini mustahkamlash muhim boʻlib hisoblanadi.

Sigirlarni yuqori meʼyorda va toʻyimli ozuqalar bilan oziqlantirish sut miqdoriga va uning sifatiga ijobiy taʼsir koʻrsatadi. Sigirlarning ratsioni barcha zaruriy toʻyimli moddalar boʻyicha tenglashtirilgan va toʻla qiymatli boʻlishi talab etiladi. Sogʻin sigirlar ozuqa ratsionida koʻp miqdorda yuqori sifatli dagʻal va shirali ozuqalarni isteʼmol qilish lozim. Chunki, bu ozuqalar oshqozon-ichak tizimining meʼyordagi faolligiga va sifatli sut hosil qilishiga imkon beradi. Yuqori meʼyordagi toʻyimli oziqlantirishga oʻtilganda, sut miqdori koʻtariladi va uning sifati yaxshilanadi.

Xoʻjalikda ozuqa bazasi: somon, koʻk beda, makkajoʻxori, lavlagi, sabzi sholgʻom va 250 tonna tabiiy pichan silosi, 300 tonna makka silosi, 50 tonna arpa yormasi, 50 tonna bugʻdoy yormasi tayyorlanadi. Xoʻjalik aralash kuchli oziqalarni “Qamashi DQQ” MCHJ dan sotib oladi.

Sut ishlab chiqarish samaradorligini oshirishda sigirlarning ozuqani sut bilan qoplash darajasi alohida amaliy ahamiyat kasb etadi va sigirlardan sutbop podalarda foydalanish samaradorligini ko'rsatadi. Ayniqsa yuqori tirik vaznga ega sigirlarning sut mahsuldorlik darajasini o'rganish, ozuqani sut bilan qoplash ko'rsatkichlarini baholash muhim va dolzarb vazifalardan biri bo'lib hisoblanadi. Bu ko'rsatkichni sigirlarning mahsuldorligini tug'ishidagi tirik vazniga bog'liqlikda o'rganish ham muhim ilmiy-amaliy ahamiyatga ega.

1-jadval

Tajriba guruhlaridagi sigirlarga ozuqalar sarfi, (o'rtacha 1 boshga) n=15

Ozuqalar va ularning to'yimliliigi	Guruhlar			
	I		II	
	kg	ozuqa birligi	kg	ozuqa birligi
Beda pichani	1250	550	1250	550
Bug'doy somoni	1020	204	1020	204
Paxta shluxasi	1164	325,92	1164	325,92
Senaj	1311	458,85	1311	458,85
Makkajuxori silosi	6061	1212,2	6400	1280
Nimqand lavlagi	1085	184,45	1085	184,45
Makka yormasi	700	931	700	931
Bug'doy yormasi	428	543,56	428	543,56
Paxta shroiti	196	174,44	196	174,44
Ozuqa birligi		4584,4		4652,2
almashinuvchi energiya, MDj	50562,1		51341,8	
quruq modda, kg	6303		6387,8	
xom protein, kg	799,8		808,2	
hazmlanuvchi protein, kg	516,4		521,1	
xom yog', kg	187,6		190,9	
Xom kletchatka, kg	1887,4		1912,9	
azotsiz ekstraktiv moddalar (AEM), kg	2976,5		3016,8	
kalsiy, kg	50,7		51,2	
fosfor, kg	16,22		16,36	

Xo‘jalikda yil davomida bir tipli oziqlantirish tashkil qilingan bo‘lib shirali, konsentrat va ayrim dag‘al ozuqalar xo‘jalikning o‘zida etishtiriladi.

Jadval tahlili shuni ko‘rsatadiki, I laktatsiya davomida barcha tajriba guruhlaridagi sigirlar beda pichani, bug‘doy somoni, paxta shluxasi, senaj, nimqand lavlagi, makka yormasi, bug‘doy yormasi hamda paxta shrotini bir xil miqdorda iste‘mol qilgan. makkajuxori cilosni II tajriba guruhidagi sigirlar I tajriba guruhidagi sigirlarga nisbatan 339 kg yoki 5,6 foiz; ko‘proq miqdorda iste‘mol qildi.

1-rasm. Oziqa va oziqa ekinlari

Sigirlarning sut mahsuldorligiga ko‘pgina tashqi omillar ta‘sir etadi. Ushbu omillardan biri, sigirxonadagi mikroiklim ko‘rsatkichlar hisoblanadi. Bu ko‘rsatkichlar xo‘jalik joylashgan xududning ob-havo sharoitiga mos ravishda o‘zgaradi. Ya‘ni, yil fasllari bo‘yicha turlicha bo‘lishi mumkin. Ammo, molxonadagi mikroiklimning sigirlar organizmiga, sog‘lomligiga salbiy ta‘sirini ma‘lum darajada sun‘iy ravishda boshqarish imkoniyati mavjud. Ushbu imkoniyatdan zootexnik mutaxassis unumli ravishda foydalanishi uchun albatta bilim, ko‘nikma va malakaga ega bo‘lishi kerak.

Sigirlar tuqqanda ko‘chma sog‘ish uskunasi hamda qo‘lda sog‘ilganda aralash usulda saqlansa, statsionar qurilmalarda sog‘ilganda esa bog‘lanmasdan saqlanadi. Bunda sigirlar sog‘ish paytida ham yayratish maydonchalarida ham bog‘lanmasdan saqlanadi.

Sigirlarning yayratish maydonchalarini to‘rt tomoni ochiq usti (tom) ayvon bo‘lib, sigirlar kunning issiq paytida tomning tagigi borib soyabonda o‘zlarini issiqdan saqlaydilar.

Cigirlarning yuqori sut mahsuldorlikka erishishi uchun sigirlarni yaylovlarda emas balki to‘rt tomoni ochiq usti (tom) yopiq binolarda saqlagan. Sigirlarni bog‘lamasdan saqlashning ko‘pgina afzallik tomonlari bor bo‘lib, ular sog‘ish uskunasi sog‘ilganda guruhlariga bo‘lish oson, bundan tashqari ularni oziqlantirishda, bir qator zootexniya va veterinariya tadbirlarini o‘tkazishga ham qulay bo‘ladi. Xo‘jalikda sigirlar sog‘ish uskunasi sog‘iladi va aralash usulda saqlanadi. Sigirlar sog‘ish vaqtida hamda qish va bahor fasllarining qorli va yomg‘irli kunlarda og‘ilxonada saqlanadi.

Xulosa: Xo‘jalik tuman aholi dasturxoniga ham sut ham go‘sht mahsulotini yetkazib berish maqsadida qo‘shmahsuldor simmental zotlaridan foydalanib mahsulot yetishtirib kelmoqda, sut mahsuloti yetishtirish bilan birgalikda Simmental zotidan tug‘ilgan erkak tanachalar go‘shtga bo‘rloqilanib, go‘sht hajmini oshirish rejalshnirilgan.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. “Chorvachilik tarmoqlarini davlat tomonidan yanada qo‘llab-quvvatlashga doir qo‘shimcha chora-tadbirlar to‘g‘risida”gi PQ-5017-sonli qarori. Toshkent. 2021 yil 3 mart.
2. O‘zbekiston respublikasi Prezidentining PQ-4576-son “Chorvachilik tarmog‘ini davlat tomonidan ko‘llab-quvvatlashning qo‘shimcha chora-tadbirlari to‘g‘risida”gi qarori. 2020 yil. 29. 01.
3. 2022 yil 8 fevraldagi PQ-120-son “Respublikasida chorvachilik sohasi va uning tarmoqlarini rivojlantirish bo‘yicha 2022-2026 yillarga mo‘ljallangan dasturi to‘g‘risida”gi qaror.
4. U.N.Nosirov. Qoramolchilik. Toshkent.2021.170-171 b.
5. Nortasheva, M. A., Narbayeva, M. K., Sh, Q. M., Boboqulova, O. N., Shuxratov, M. B., & Eshonqulov, S. K. (2024). SIMMENTAL ZOTLI SIGIRLARNING 100 KG TIRIK VAZN HISOBIGA SUT MAHSULDORLIGINI ISHLAB CHIQRISH KO‘RSATKICHLARI. XALQARO KONFERENSIYA VA JURNALLARNI SIFATLI INDEXLASH XIZMATI, 1(1), 243-246.
6. Ташматов, Ф., & Напбаева, М. (2023). Golshtin zotli sigirlarning o‘‘sish va rivojlanish ko‘rsatkichlari. Актуальные проблемы пустынного животноводства, экологии и создания пастбищных агрофитоценозов, 1(1), 287-289.
7. Narbayeva, M. K. (2023). GOLSHTIN ZOTLI SIGIRLAR SUT MAHSULDORLIGINING TIRIK VAZNIGA BOG‘LIQLIGI.